

СУДЛАР ТОМОНИДАН МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ИШЛАРНИ КЎРИБ ЧИҚИШ ТУШУНЧАСИ, ШАРТЛАРИ ВА ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Отабек Жумаев

Ўзбекистон Республикаси Ҳарбий судининг судьяси

Аннотация: маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни судлар томонидан кўриб чиқиш жараёнини комплекс ўрганиш, қонунчилик ва ҳуқуқни қўллаш амалиётини таҳлил қилиш ҳамда соҳани такомиллаштиришга қаратилган таклифлар ишлаб чиқиш.

Калит сўзлар: маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишлар, судлар, маъмурий ҳуқуқбузарлик тушунчаси, маъмурий жавобгарлик ва жавобгарликка тортилиш ёши.

Давлатимизда қонун устуворлигини таъминлаш, фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқларини рўёбга чиқариш ва жамиятда адолатни қарор топтириш мақсадида кейинги йилларда суд-ҳуқуқ соҳасини тубдан ислоҳ этишга доир кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда.

Конституциявий ислохотларнинг энг муҳим йўналишларидан бири бу шахснинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш кафолатларини мустаҳкамлашдан иборат. Ушбу жиҳатдан маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни судлар томонидан кўриб чиқишда тарафларнинг процессуал ҳуқуқларини таъминлаш масалалари алоҳида аҳамиятга эга.

Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни судлар томонидан кўриб чиқиш жараёни муҳим ҳуқуқий институт бўлиб, у фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни мустаҳкамлашда муҳим ўрин тутаяди.

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунларида белгиланган тартибда маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни кўриб чиқиш судларнинг ваколатига киради. Бу жараён махсус процессуал қоидалар асосида амалга оширилиб, унда барча иштирокчиларнинг ҳуқуқлари таъминланиши, адолатли ва ҳолис қарор қабул қилиниши лозим.

Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни судлар томонидан кўриб чиқиши қуйидаги ҳуқуқий ҳужжатларга, яъни

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, “Судлар тўғрисида”ги қонуни, Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси ва Олий суди Пленумининг қарорларига асосланилади.

Маъмурий ҳуқуқбузарлик тушунчаси ва унинг белгиларига тўхталадиган бўлсак, Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг (МЖТК) 10-моддасида маъмурий ҳуқуқбузарлик тушунчасига таъриф берилган бўлиб, унга кўра ғайриқонуний, айбли (қасддан ёки эҳтиётсизлик орқасида) содир этилган ва маъмурий жавобгарликка сабаб бўладиган ҳаракат ёки ҳаракатсизлик маъмурий ҳуқуқбузарлик деб топилади.

Маъмурий ҳуқуқбузарликнинг асосий белгилари қуйидагилардан иборат, яъни **ғайриқонунийлик** - бу ҳаракат ёки ҳаракатсизлик қонун ҳужжатларида белгиланган қоидаларни бузиш, шахснинг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) маъмурий ҳуқуқ нормалари билан тақиқланган ёки мажбурий тарзда бажарилиши шарт қилиб қўйилган бўлиши, **айблилик-ҳуқуқбузарлик** содир этишда шахснинг айби бўлиши шартлиги ва айб қасддан ёки эҳтиётсизлик орқасида содир этилиши, **қасддан содир этилган ҳуқуқбузарлик** - шахс ўз ҳаракатларининг (ҳаракатсизлигининг) ижтимоий хавфли хусусиятини англаган, унинг ижтимоий хавфли оқибатлари келиб чиқиши мумкинлигини ёки муқаррарлигини олдиндан билган ва бу оқибатларнинг келиб чиқишини хоҳлаган ёки бунга онгли равишда йўл қўйган ҳолда содир этилиши, **эҳтиётсизлик орқасида содир этилган ҳуқуқбузарлик-шахс** ўз ҳаракатларининг (ҳаракатсизлигининг) ижтимоий хавфли оқибатлари келиб чиқиши мумкинлигини олдиндан билиши лозим ва мумкин бўлса-да, лекин енгилтаклик ёки бепарволик оқибатида бу оқибатларнинг келиб чиқишини олдиндан билмаган ҳолда ёки ўз ҳаракатларининг (ҳаракатсизлигининг) ижтимоий хавфли оқибатлари келиб чиқмаслигига асосланган ҳолда содир этилиши, **ижтимоий хавфлилик** - маъмурий ҳуқуқбузарлик жамият учун маълум даражада хавф туғдириши кераклиги, бу хавф ижтимоий муносабатларга, фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларига, давлат тартибига зарар етказишда ифодаланиши, бироқ, маъмурий ҳуқуқбузарликнинг ижтимоий хавфлилик даражаси жинойтга нисбатан камроқ бўлиши, **жавобгарликка тортилиш** - маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этган шахс МЖТКда белгиланган тартибда маъмурий жавобгарликка тортилиши ва бу жавобгарлик маъмурий жазолар шаклида амалга оширилиши мумкин.

Маъмурий жавобгарликка тортиш учун қуйидаги умумий шартлар мавжуд бўлиши лозим, яъни **ҳуқуқбузарликнинг мавжудлиги** - шахс томонидан

маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этилганлиги аниқланган бўлиши, **шахснинг айблилиги - шахснинг ҳуқуқбузарликни содир этишда айби**, яъни қасддан ёки эҳтиётсизлик орқасида ҳаракат қилганлиги исботланган бўлиши, **жавобгарлик ёшига етганлик - маъмурий жавобгарликка**, агар қонунларда бошқача қоида назарда тутилмаган бўлса, ҳуқуқбузарлик содир этган пайтда ўн олти ёшга тўлган бўлиши, **ақли расолик - ҳуқуқбузарлик содир этган пайтда шахс ақли расо ҳолатда бўлиши** лозим.

Юқоридаги шартларнинг барчаси мавжуд бўлгандагина шахсни маъмурий жавобгарликка тортиш мумкин. Акс ҳолда, жавобгарликка тортиш ғайриқонуний ҳисобланади.

Чунки, қонун талабига кўра, шахснинг ҳаракатларида жавобгарликни истисно қилувчи ҳолатларнинг мавжуд бўлганда, масалан, зарурий мудофаа, охирги зарурат, касб ёки хўжалик фаолияти билан боғлиқ асосли таваккалчилик қилинганлиги ҳолати аниқланганда шахс маъмурий жавобгарликка тортилмайди.

Маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни кўришда юқорида қайд этилган процессуал қонун нормаларини бир хилда ва тўғри қўллаш, суд амалиётида юзага келаётган муаммоларни баргараф этишга қаратилган муҳим ҳуқуқий ҳужжат ҳисобланади.

Умуман олганда, маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги ишларни кўришда далилларни тўплаш, текшириш ва баҳолашда қонун талабларига қатъий риоя қилиш, хусусан, далилларнинг тегишлилиги, мақбуллиги ва ишончлилиги нуқтаи назаридан синчковлик билан баҳоланиши, тарафларнинг, айниқса ҳуқуқбузарлик содир этганликда гумон қилинаётган шахснинг процессуал ҳуқуқларини тўлиқ таъминлаш, уларга ўз позицияларини эркин ифода этиш ва ҳимояланиш учун етарли имконият яратиш, шунингдек маъмурий жазо тайинлашда ҳуқуқбузарликнинг хусусияти, ҳуқуқбузарнинг шахси, унинг мулкӣ аҳволи, жавобгарликни енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолатлар инобатга олиб, қонунийлик ва асослилик принципига қатъий риоя этган ҳолда қарор қабул қилиниши фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш, қонун устуворлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиёт ва манбалар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси,

2. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2018 йил 30 ноябрь кунидаги “Судлар томонидан маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги ишларни кўришни тартибга солувчи қонунларни қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги 35-сонли қарори.

3. Одилқориев Х.Т. Маъмурий ҳуқуқбузарлик учун жавобгарлик. – Т.: Адолат, 2018 й.

4. Саидов А.Х. Маъмурий ҳуқуқ. – Т.: Ўқитувчи, 2019 й.

5. Мирзаев М.М. Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги қонунчиликни такомиллаштириш масалалари. – Т.: Фан, 2021 й.